

Fundamentos teórico-metodológicos del multinstrumentismo en el perfil de instrumento de viento madera

Theoretical-methodological foundations of multi-instrumentalism in the woodwind instrument profile

MSc. Ahmed López Castillo. Profesor de la Escuela Nacional de Música (ENA), La Habana, Cuba.

Correo: ahmedsaxo1988@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6097-3830>

Dr. C. Isabel Cristina García Torrell. Profesora titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana, Cuba.

Correo: isabelcgt@ucpejv.edu.cu

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6389-5599>

Recibido: 12 de diciembre de 2024 Aprobado: 18 de marzo de 2025

Resumen

La educación musical especializada debe contribuir a formar un músico capaz de dominar varios instrumentos, es decir, un multinstrumentista. El presente artículo tiene como objetivo fundamentar teórica y metodológicamente la práctica de más de un instrumento en el perfil de instrumento de viento madera. La investigación se enmarca en escuelas del nivel medio superior de música en La Habana. Se emplearon métodos teóricos, empíricos, que facilitaron adentrarse en el objeto de estudio como un fenómeno poco estudiado en el ámbito nacional. Los estudios realizados destacan la importancia del instrumentalista múltiple en función de la formación integral del estudiante y su desempeño como futuro profesional dentro del contexto artístico actual.

Palabras claves: instrumento de viento madera, multinstrumentista, enseñanza especializada

Abstract

Specialized musical education should help to train a musician capable of mastering several instruments, that is, a multi-instrumentalist. The objective of this article is to theoretically and methodologically base the practice of multi-instrumentalism in the woodwind instrument profile. The research is framed in high school music in Havana. Theoretical and empirical methods were used, which made it easier to delve into the object of study as a phenomenon little studied at the national level. The studies carried out highlight the importance of the multiple instrumentalist in terms of the integral training of the student and his performance as a professional future within the current artistic context.

Keywords: woodwind instrument, multi-instrumentalist, specialized education

Introducción

La necesidad de la música para el ser humano, como parte de su experiencia vital, se ha ido constatando a lo largo de los siglos. La concepción de la música como lenguaje ha sido desde los inicios de la humanidad una evidencia, de comunicación social dentro del entorno natural o místico. La música como lenguaje tiene unas características intrínsecas y la interpretación musical hace referencia al empleo de estas características para comunicarse con los otros individuos.

A nivel internacional y nacional, existen instituciones de enseñanza de la música que preparan a intérpretes y docentes, por medio de diferentes materias encaminadas para su desarrollo artístico-pedagógico y social. En el contexto pedagógico, la educación musical se concreta en el proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje, de manera que dentro de las especialidades se incluye la ejecución de instrumentos musicales. En Cuba, existen dos líneas de trabajo en la educación musical, con objetivos diferentes: La primera se dedica a la formación de profesionales del arte, preparados en escuelas especializadas, en conservatorios y en centros pedagógicos musicales

(...). La educación musical masiva está encaminada a la musicalización del ciudadano, del público receptor, garantizando así la cadena comunicativa. (Sánchez y Morales, 2003).

La presente investigación está dirigida a la educación musical especializada. Este tipo de enseñanza se desarrolla en tres niveles: elemental, medio-superior y superior. En ese sentido, para el ingreso en las instituciones con estas características, el estudiante debe someterse a exámenes de selección denominados de ingreso y de pase de nivel, para el logro de resultados pertinentes que le permitan su emplazamiento en un perfil determinado.

En Cuba se ha establecido el estudio de un instrumento básico o perfil dentro del programa del sistema de la educación musical especializada; sin embargo, existen condicionantes que permiten el aprendizaje de otro u otros, a la par del instrumento principal. Dentro del programa de estudio de los niveles elemental y medio superior, la asignatura de piano complementario es obligatoria para los estudiantes de las diferentes especialidades de instrumentos y/o perfiles. Por otro lado, existen los talleres de guitarra y bajo eléctricos que se imparten en instituciones como la Escuela Nacional de Música. En el perfil de percusión se requiere del dominio de varios de los instrumentos de esa familia como: el xilófono, el tímpani, la caja, el bongó, las tumbadoras, el timbal y otros. A este tipo de práctica se le reconoce como multinstrumentismo y a los intérpretes con estas habilidades multinstrumentistas.

Para un instrumentista es ventajoso el dominio de varios instrumentos, porque les posibilita el trabajo en agrupaciones donde se requiera de músicos con estas características. De igual manera, esta habilidad le permite al intérprete variadas opciones de emplazamiento entre los diferentes formatos y espacios artístico-musicales. Los músicos que han desarrollado su carrera profesional como intérpretes de más de una especialidad se inclinan generalmente hacia los instrumentos que pertenecen a una misma familia, aprovechando aspectos técnicos similares a Galiano (2015).

Es conveniente destacar que, en el contexto musical cubano, existen instrumentos con mayores posibilidades para posicionarse entre los diferentes formatos artísticos musicales. En el caso de los ejecutantes de viento madera, un cúmulo significativo de músicos han emigrado del instrumento de su perfil a otro de mayor demanda por las agrupaciones artísticas.

La sistematización de los referentes teórico-metodológicos sobre el multinstrumentista, permitió localizar algunos estudios de investigadores como: Beauvillard (2006), Galiano (2015), Greca-Bosdure (2018), Houvinen y Frostenson (2020), Moura y Wanderley (2022), Rodrigues y Valero (2023) que tienen en cuenta las contribuciones del multiinstrumentista a la educación musical y al intérprete en el ámbito laboral.

Actualmente, es necesario el desarrollo del multinstrumentismo en las escuelas del nivel medio superior de música y específicamente en los estudiantes de viento madera (flauta, oboe, fagot, saxofón, clarinete), sin embargo, no está como propósito en la formación del músico en estas escuelas. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se puede afirmar que:

La escuela de música debe responder [a] qué y cómo se enseña, a qué tipo de músico(s) desea formar, de este modo, precisar cuál es su misión, y con un carácter proyectivo, cuál su visión, de acuerdo con los planos académico, laboral e investigativo. (Rodríguez, 2013, pp.6-7)

Se ha podido constatar que los estudios realizados destacan la importancia del multinstrumentista en función de contribuir a la formación integral del estudiante y su desempeño como futuro profesional dentro del contexto artístico actual. Lo anterior permite declarar como objetivo de este artículo fundamentar teórica y metodológicamente la práctica del multinstrumentista en los estudiantes del perfil de viento madera del nivel medio superior de música.

Metodología

Se asume como método general, el dialéctico materialista desde un enfoque cualitativo, lo que permitió explorar y describir los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el multinstrumentismo en el perfil de instrumento de viento madera en el nivel medio superior de música.

Fueron utilizados los siguientes métodos científicos de investigación:

Histórico-lógico: se empleó para fundamentar el objeto de estudio desde su tratamiento en el contexto internacional, principalmente, así como los diferentes enfoques teóricos y metodológicos referentes al tema.

Analítico-sintético: permitió el procesamiento de las fuentes teóricas consultadas y los contenidos esenciales para ahondar en el estudio del multinstrumentismo.

Inductivo-deductivo: facilitó la reflexión en torno a los conceptos fundamentales relacionados con el tema planteado por los diferentes autores, así como el razonamiento de lo general a lo particular para determinar regularidades, así como conclusiones parciales y generales.

Análisis documental: posibilitó el estudio de los documentos, programas y orientaciones metodológicas en cuanto al tratamiento del aprendizaje de los distintos instrumentos musicales del Plan de estudio vigente para los estudiantes de instrumento de viento madera, además de otras fuentes bibliográficas como libros, artículos, tesis, entre otras, que ayudaron a la sistematización teórico-metodológica del objeto de estudio de la investigación.

Resultados

Una de las vías de interpretación, es mediante un instrumento musical. Es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y medios para su vibración, construido con el fin de producir el sonido en uno o más tonos, que puedan ser combinados por un intérprete para hacer música. En torno a ello, se puede afirmar que, son utensilios con los que se puede interpretar música, desde los más sencillos y pequeños hasta grandes y más elaborados; ya sea por la planificación de energía mecánica como por la aplicación de impulsos eléctricos. “Detrás de cada instrumento musical hay una comunidad de personas a las que se les debe valor en la medida en que hay mucho que aprender sobre sus maneras de ver la música con el todo” (Valero, 2023, p.144).

Diversas han sido las reflexiones que se relacionan con la clasificación de los instrumentos musicales. No obstante, “la necesidad de clasificar el material organológico debe nacer de la metodología usada en cada caso particular” (Pérez, 2013, p.7). Los instrumentos musicales se clasifican de la siguiente manera, a partir de las consideraciones de los autores de Olazábal (1993) y Pérez (2011):

-Instrumentos de cuerdas que se clasifican como cordófonos:

El sonido se produce cuando una cuerda tensa es puesta en vibración. Existen las cuerdas pulsadas o punteadas, como el arpa, la guitarra, el laúd, la mandolina, la cítara; las cuerdas percutidas, como el piano y el clavicordio y las frotadas (con arco), como el violín, el violonchelo y el contrabajo.

-Instrumentos de viento que se clasifican como aerófonos

Los instrumentos de viento utilizados corrientemente, suelen clasificarse en dos grupos: instrumentos de madera, grupo que comprende las familias de la flauta, el oboe, el clarinete, el saxofón y el fagot, e instrumentos de metal, grupo que comprende las trompas, las trompetas, los trombones y los saxhornos.

-Instrumentos de percusión, que pueden clasificarse como membranófonos o idiófonos, de acuerdo a la forma de producción

Son aquellos cuyo sonido es el resultado de la vibración de un parche, madera o metal golpeado con las manos, con un palo u otro aditamento. Dentro de este grupo se encuentran el xilófono, la marimba, el vibráfono, la campana, el tambor, el drums (o batería), el bongó, las tumbadoras, el güiro, las claves, entre otros.

-Instrumentos eléctricos y electrónicos:

Son instrumentos capaces de producir sonidos como lo hacen los tradicionales, pero modificados con electricidad, como la guitarra, el bajo, la marimba, el órgano, etc.

Dominar varios instrumentos dentro de un grupo familiar o grupo con similitudes organológicas, ha sido una regularidad en los multinstrumentistas. En los intérpretes del perfil de instrumento de viento madera es una evidencia de que algunos clarinetistas dominan el saxofón, así como, los saxofonistas que se desempeñan en la flauta; una práctica que se presenta de disímiles formas.

Si se adquiere una buena base en un instrumento, es consecuente que aprender el segundo permita progresar con mayor fluidez, aplicando bases solfégicas como la lectura, los acordes, el ritmo, la noción de la altura, Greca-Bosdure (2018). Aprender a tocar dos o más instrumentos a la vez es posible si hay motivación y disciplina, aunque es recomendable empezar primeramente por adquirir la solidez técnica de solo uno. La práctica de un solo instrumento sigue siendo común en la educación musical actual, no obstante, la relación de los artistas que se autodenominan multinstrumentistas va en ascenso; una razón para reflexionar en los distintos ejes educativos vigentes en los conservatorios y escuelas de música.

La definición de multinstrumentista involucra habilidades de interpretación y preparación musical que ayudan en el desarrollo de la actividad musical final. En el campo artístico pedagógico se aprecia en las personas que integran su interpretación instrumental en una pluralidad de instrumentos y/o actividades afines, Moura y Wanderley (2022). Por esto, durante la formación de profesores de música se debe fomentar un conocimiento mínimo de algunos instrumentos que ayudan a la dirección de la clase. Esta característica puede ayudar en las exigencias pedagógicas musicales.

Las habilidades del multinstrumentista forman parte del currículo de diferentes escuelas y son una forma de versatilidad instrumental que caracteriza el arsenal de una persona, Houvinen y Frostenson (2020). Corresponde entonces que, la noción de estudiantes multinstrumentistas debe utilizarse para referirse a aquellos educandos que practican y estudian varios instrumentos a la vez. En Francia, “(...) algunos conservatorios han optado por utilizar un sistema que permite al niño, después de la presentación, elegir tres instrumentos (...). De manera que, el niño podrá, durante un año, iniciarse en cada uno de los tres” (Beauvillard, 2006, p.31).

Por existir ciertas carencias en la conformación de los formatos artísticos y del personal docente, en algunas instituciones es común que el músico toque más de un instrumento, siendo así un lugar para el desarrollo del multinstrumentismo, Rodríguez (2023).

En Cuba, existen instituciones especializadas en la educación del arte musical que prepararán a los profesionales de esta rama en función de responder a las exigencias del panorama artístico en el ámbito laboral. La formación profesional de la música se ha sustentado a través de la evolución histórica y la impronta de figuras e instituciones importantes.

[...]La enseñanza especializada de la música en Cuba posee características distintivas [...]. Se precisa, además, que los estudiantes con sus actitudes creativas, aun en su fase de aprendizaje desde edades tempranas, van legitimando paulatinamente la calidad de su ejercicio profesional y a las propias escuelas de música. (Rodríguez, 2013, pp.6-7)

Particularmente, el nivel medio superior de música posee un carácter privativo de las condiciones o habilidades requeridas para esta manifestación artística con una base desde el nivel elemental, y no de la condición social de los que optan por ella. El acceso se establece a través de exámenes

de selección. Cada una de las especialidades se desarrolla en cuatro años. Los conocimientos y materias que se imparten ayudan a elevar el nivel técnico-artístico-musical del estudiante, así como su cultura general. Batista afirma:

Con la apropiación de la técnica y el dominio estilístico del conjunto de obras contempladas en los programas de estudio [del nivel medio superior], el egresado es capaz de fungir como intérprete integrante de las más diversas agrupaciones existentes en el país, y obtener resultados relevantes internacionalmente. Aspecto que se refiere a simultánea la interpretación de las más diversas músicas. (2011, p.40)

Es un sistema con nuevas exigencias planteadas y vinculadas con sus obligaciones inherentes, importantes no solo para él mismo y su familia, sino también para la sociedad, ya que debe seguir estrictamente el régimen intelectual y cumplir las reglas de conducta de la educación musical especializada.

Este estudiante debe lograr una buena asimilación de los conocimientos y hábitos señalados por el plan de estudio, lo que las instituciones se convierten en el centro de su vida. Se enriquece la esfera motivacional y de su actitud hacia la realidad, determinado por el desarrollo de sus intereses cognoscitivos.

De igual forma, algunos ejercicios docentes y/o talleres permiten ampliar el espectro artístico-musical, considerando que no todos los estudiantes logran desempeñarse en su perfil principal dentro del ámbito laboral. Lo anterior expuesto puede visualizarse en los estudiantes de instrumento de viento madera. En ese sentido, la preparación del profesional de la música es un ejercicio que requiere constantemente de actualizaciones que deben canalizarse conforme a los cambios y procesos del devenir histórico de la sociedad en sus diferentes campos de actuación.

Las actividades curriculares, tales como: presentaciones y conciertos, le preparan para las futuras interacciones con el público. La preparación es de un bagaje amplio, teniendo en cuenta que podrían asumir distintos roles, por ejemplo, como profesor del nivel elemental principalmente, y como músico activo en los diferentes formatos artísticos musicales en dependencia de la especialidad. De acuerdo con el desarrollo adquirido y las proyecciones individuales del educando, al concluir este nivel puede optar por acceder a los estudios universitarios de la música o iniciarse en el campo laboral.

Discusión

Las habilidades adquiridas por un intérprete en un instrumento musical, puede ser un punto de partida para lograr con facilidad las destrezas necesarias para la ejecución de otro u otros del mismo vínculo familiar, y es una ventaja porque propicia un conocimiento más amplio del arte musical, y a su vez, emplazamientos diversos en formatos y espacios artísticos musicales.

Las reflexiones relacionadas con la clasificación de los instrumentos musicales refieren que los grupos de instrumentos pueden asumirse de diferentes formas, lo que fundamenta que se asuma en la investigación a la familia del subgrupo de viento madera. Además, se ha tenido en cuenta las familias de instrumentos que pertenecen a un mismo género o subgrupo genérico que establece ciertas diferencias y similitudes en sus dimensiones y sonoridad; por ejemplo, en la familia del saxofón se pueden encontrar: el soprano, el alto, el tenor, el barítono, el bajo y otros. Corresponde entonces determinar la relación del subgrupo de instrumentos de viento madera con los subgrupos genéricos que conlleva por el vínculo que se establece con el estudio presente.

Tabla 1. Instrumentos más utilizados del subgrupo viento madera

Subgrupo viento madera

Subgrupos genéricos	Géneros	Tipos genéricos				
Subgrupo genérico de la flauta	Flauta	Flautín o Pícolo	Flauta en Do	Flauta en Sol	Flauta bajo	Flauta contrabajo
Subgrupo genérico del oboe	Oboe	oboe	Oboe de amor	Corno inglés	Oboe bajo	Heckelfón
Subgrupo genérico del fagot	Fagot	Fagotino	Fagot	Contrafagot	—	—
Subgrupo genérico del clarinete	Clarinete	Clarinete soprano	Requinto	Clarinete alto	Clarinete contralto	Clarinete bajo
Subgrupo genérico del saxofón	Saxofón	Saxo soprano	Saxo alto	Saxo tenor	Saxo barítono	Saxo contrabajo

El multinstrumentismo se produce de forma heterogénea dependiendo de cuantos instrumentos pueden ser ejecutados, el nivel de excelencia alcanzado en la ejecución y si los instrumentos pertenecen a familias similares o diferentes, así como los géneros musicales involucrados, Houvinen y Frostenson (2020).

El autor de este artículo coincide con este criterio y el de otros autores en diferentes puntos: contribuye al desarrollo de la creatividad; y puede formar parte de la identidad del maestro de música para el desarrollo de sus funciones docentes brindando nuevos recursos, estrategias y soluciones diversas a situaciones problemáticas presentadas en el aula; además favorece la formación de los profesionales del arte musical. Además, trae consigo beneficios para la gestión y dirección musical en el campo artístico y permite la idoneidad en los emplazamientos.

Todo lo anterior, puede tenerse en cuenta en función de descubrir las diversas formas del multinstrumentismo dentro de un contexto artístico determinado. En ese sentido, la sistematización de los referentes teórico-metodológicos posibilitó distinguir rasgos particulares de esta práctica dentro del devenir histórico del arte musical en Cuba.

En estudios realizados en el ámbito nacional en torno a procesos musicales, compositores e intérpretes, se ha podido detectar ejemplos diversos del multinstrumentismo, considerando los fundamentos asumidos por el investigador.

Consecuentemente, se determina que el multinstrumentismo intensifica la idoneidad en un individuo en la práctica musical y facilita la congruente dosificación económica que pueda ser destinada a las plazas o plantillas laborales de una institución. Adquirir destreza en diversos instrumentos, puede ser motivado por la necesidad de emplearse en un instrumento u otro, así como para lograr ubicarse en puestos de trabajo, donde sea un requisito inalienable el dominio de más de un instrumento, ya que el intérprete debe desenvolverse de esta forma dentro de una obra o programa artístico musical.

El multinstrumentismo en el profesional de instrumentos de viento madera (la flauta, el clarinete, el oboe, el saxofón, el fagot, entre otros) ha sido una realidad en el desarrollo histórico de la

música cubana. Se ha constatado que existen intérpretes que prefieren algunos instrumentos por encima de otros. Se ha detectado que el saxofón, la flauta y el clarinete pertenecen a ese grupo electivo, viéndose el oboe y el fagot como instrumentos de menor preferencia por parte de estudiantes y profesionales. Lo anterior se considera como una proyección recurrente por parte de disímiles profesionales.

La enseñanza de la música en Cuba generalmente se limita a una sola especialidad, no obstante teniendo en cuenta el proceso histórico-concreto de esta práctica y las demandas del contexto artístico actual, así como la necesidad de una mejor preparación del profesional de instrumento de viento madera en esta área; se hace necesario desarrollar procesos formativos que tributen a lograr e incentivar un profesional competente para la ejecución de diferentes instrumentos en la enseñanza especializada de la música. El autor de esta investigación considera que, pueden ser considerados otros instrumentos para su estudio y práctica a la par del perfil principal, y a su vez el desarrollo de un profesional multinstrumentista. Para el estudiante de los perfiles de viento madera, acercarse a la ejecución de otro u otros instrumentos de esta familia puede ser una vía para asumir mayor diversidad de roles en el campo artístico profesional y así lograr un profesional más integral.

Los planteamientos precedentes concluyen en que la sistematización de los referentes teórico-metodológicos en torno al multinstrumentismo en el futuro profesional de instrumento de viento madera permitió conocer diferentes criterios de pedagogos, músicos e investigadores para así determinar definiciones, rasgos distintivos, resultados y deficiencias existentes en el objeto de estudio, y asumir posiciones críticas por parte del autor de la investigación.

El acercamiento y análisis realizados a la enseñanza especializada de la música en Cuba en la formación de los estudiantes de instrumento de viento madera del nivel medio superior de música, que incluye su objetivo principal, función en la sociedad, modo de actuación, objeto de trabajo, entre otros aspectos, confirman la importancia del multinstrumentismo en estos estudiantes, por su contribución a la formación integral y para su perfil profesional.

Referencias Bibliográficas

- Beauvillard, L. (2006). Un instrumento para cada niño. Sepa cómo elegir el más adecuado. Ediciones Robinbook.
- Batista, A. (2011). El Trombón. Una experiencia pedagógica. Ediciones Cúpulas.
- Galiano, J. (2015). Aprendizaje de la comunicación no verbal en la música de cámara. Tesis doctoral, Facultad de Educación, UNED.
- Greca-Bosdure, H. (2018). Le Multi-instrumentisme: ¿et pour quoi faire? Formation musicale. Cefeden Aura. Promotion.
- Houvinen, E., y Frostenson, C. (2020). Narratives of versatility: Approaching multi-instrumentalist music teacher identities. *Research Studies in Music Education*. 43, (3). <https://doi.org/10.1177/1321103X20951942>
- Moura, T. G., y Wanderley, M.A. (2022). Professores multi-instrumentistas e sua atuação profissional docente em música: um estudo no estado do Rio Grande do Norte. *ABEM. XVI Encontro Regional Nordeste da ABEM*. <https://ojs.uv.es/lindex.php/LEEME/article/view/16932/16140>
- Pérez, S. (2013). Los instrumentos musicales cubanos. Instituto Cubano del Libro. Editorial Gente Nueva.
- Rodríguez, D.F. (2013). La preparación pedagógica de los formadores del músico profesional. En *Clave. Revista Cubana de la Música*. (2), 6-7.

- Rodrigues, L.O. (2023). O multi-instrumentista do metais: aspectos técnicos e similaridades na prática de diferentes instrumentos. Universidad Federal de Uberlândia. Instituto de Artes. Curso de Música. <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38491>
- Sánchez, P., y Morales, X. (2003). Educación musical y expresión corporal. Editorial Pueblo y Educación.
- Valero, O. (2023). El profe multinstrumentista. Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de Educación Musical. Licenciatura en Música. <https://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/18812/EL%PROF E%20MULTINSTRUMENTISTA?sequence>

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Los autores somos responsables del contenido recogido en el artículo y en él no existen plagios, conflictos de interés ni éticos.

Contribuciones de los autores

Ahmed López Castillo: redacción del artículo, fundamentos teóricos, diseño de la metodología, la aplicación de la norma APA 7 según las exigencias de la revista.

Isabel Cristina García Torrell: diseño del artículo, fundamentos teóricos metodológicos, revisión de todo el contenido.

